

Automatización de procesos administrativos con Tecnología web para optimizar los servicios de una empresa Potosina

M. Gallegos López^{1*}, D.F. Reynoso Hernández¹, B. Guerrero Vázquez¹, E. Cerda Rodríguez², M.A. Ceballos Gómez³

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

²Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

³Estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

*martha.gi@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La automatización de los procesos tiene un gran impacto en la mejora de las actividades realizadas en las empresas. Esta investigación aplicada tiene el objetivo de implementar un sistema de control administrativo eficiente usando tecnología web para una empresa en San Luis Potosí. Esta herramienta tecnológica, permite registrar el detalle de las actividades realizadas día con día, logrando con ello la automatización de sus procesos, ya que se desarrollaron los módulos de: inventarios, clientes y proveedores, registro de egresos, punto de venta y sistema de gestión de tickets; funcionalmente equiparable a las herramientas comerciales que existen actualmente en el mercado tales como SAP, Aspel, entre otras. Asimismo, la aplicación permite garantizar la calidad en el servicio al cliente, a través de encuestas de satisfacción.

Dicho sistema facilita la optimización de los servicios, permitiendo agilizar y aumentar la productividad de la empresa.

Palabras clave: Automatización, Tecnología web, Proceso Administrativo, Sistema de gestión de tickets.

Abstract

The automation of processes has a great impact on the improvement of the activities carried out in companies. This applied research has the objective of implementing an efficient administrative control system using web technology for a company in San Luis Potosí. This technological tool allows you to record the details of the activities carried out day by day, thus achieving the automation of your processes, since the modules of: inventories, customers and suppliers, record of expenses, point of sale and system were developed. ticket management; functionally comparable to the commercial tools that currently exist in the market such as SAP, Aspel, among others. Likewise, the application allows guaranteeing the quality of customer service, through satisfaction surveys. Said system facilitates the optimization of services, allowing to speed up and increase the productivity of the company.

Key words: Automation, Web Technology, Administrative Process, Ticket Management System.

Introducción

El proyecto tiene la finalidad de facilitar la administración de la empresa creando un sistema fácil de usar y eficiente, el cual está desarrollado e implementado con tecnologías web actuales, para garantizar su correcto funcionamiento y unificar la información y registros de todos los clientes y proveedores, así como tener también un control más eficiente de los inventarios, ingresos y egresos, y es usado y administrado por todos los trabajadores, pero delimitado según sus roles.

Hoy en día, son cada vez más las empresas que utilizan tecnologías de acceso libre para el desarrollo e implementación de aplicaciones web; por esta razón se optó por emplear dichas herramientas tecnológicas para

este proyecto, cuyo resultado es funcionalmente equiparable a las comerciales existentes en el mercado (SAP, Aspel, entre otras) y que representan una gran inversión para los empresarios.

La automatización de los procesos a través de las Tecnologías de la Información nos conduce al concepto de empresa digital o e-business. En la práctica se puede traducir como la implantación de las nuevas aplicaciones informáticas realizadas en los procesos de negocios empresariales, con el objetivo de extender la empresa y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, según lo indica [1].

En la actualidad las empresas no ven únicamente el servicio web como un mero escaparate o medio publicitario de enorme difusión. Internet, y en particular el servicio web, abre a las empresas enormes posibilidades. La utilización de tecnologías web permite agilizar los procesos, mejorar la productividad y aumentar la eficacia, además de abrir las puertas a nuevas formas de negocio en el mercado global que facilita Internet (e-business), como lo menciona [2].

Las diferentes tecnologías permiten crear interfaces de usuario y establecer las comunicaciones con el servidor, además de implementar comportamientos de la web en el servidor. Para el desarrollo de este proyecto se consideraron las siguientes tecnologías web actuales, de acuerdo con [3].

Tecnologías frontend o del lado del cliente. Son las que se ocupan de la creación de interfaces de usuario, y de establecer comunicaciones con el servidor. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: [3]

- **JavaScript.** Este lenguaje de programación es multiplataforma, y permite dar una mayor interactividad y dinamismo a los sitios web: ya que crea tanto animaciones como objetos, localiza errores en formularios, cambia elementos web de manera intuitiva y crea cookies, etcétera.
- **HTML.** Es un lenguaje de programación usado para la creación de sitios web. Consiste en un conjunto de códigos cortos, que se clasifican como archivos de textos en las etiquetas.
- **CSS.** Es un lenguaje de diseño gráfico que sirve, entre otras muchas funciones, para indicar la representación visual de las estructuras HTML.

Tecnologías backend o del lado del servidor. Son las que se ocupan de la implementación de comportamientos de la web en el servidor. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: [3]

- **PHP.** Se usa para la comunicación del sitio web con un servidor de datos. Es un lenguaje de programación de propósito general, es posible proceder a la recopilación de datos de formularios, la modificación de base de datos o la administración de archivos en el servidor [3].
- **MySQL.** Es una base de datos relacional y es un sistema gestor de bases de datos; trabaja con tablas múltiples que se interconectan entre sí, de manera que se asegura el correcto almacenaje y organización de toda la información extraída y se pueden realizar todo tipo de consultas [3].
- **Laravel.** Es el framework PHP más utilizado del momento. Su filosofía es crear código simple y elegante, según [4].
- **Git.** Es el sistema de control de versiones moderno más utilizado del mundo. Git es un proyecto de código abierto maduro y con mantenimiento activo. Git es diseñado con la principal prioridad de conservar la integridad del código fuente gestionado, como lo indica [5].

La conceptualización del proceso administrativo es la gestión de todos los recursos internos (talento humano, medios tecnológicos, capital financiero, etc.) de la forma más eficiente y eficaz posible para alcanzar los objetivos del negocio, como lo establece [6].

Es necesario integrar sistemas que brinden a la empresa herramientas automatizadas que faciliten la planificación, organización, dirección, integración del personal y control de los procesos empresariales en un entorno unificado, seguro y confiable, de acuerdo a [7].

Las herramientas tecnológicas han permitido facilitar, agilizar y automatizar los procesos administrativos. Asimismo, determina que, mediante las aplicaciones tecnológicas se facilita tanto el captar el dato en el lugar y el momento que éste se genere, como el acceder a la información donde y cuando se precise; la implementación de los sistemas ha venido mejorando los procesos en todas las actividades que desarrolla la empresa, lo hace más ágil, están cada vez más soportados, hace que cada área de la empresa este interconectada y sea más funcional [7].

En cuanto al sistema de gestión de tickets, lo define como una herramienta que permite el acceso a una cantidad ilimitada de solicitudes e incidentes, provenientes desde diferentes canales, para ser gestionados a través de una única interfaz; también menciona que permite cumplir con las expectativas y mejorar la experiencia del cliente. Además permite aumentar la productividad, disminuir los tiempos de respuesta y obtener muchos beneficios tangibles para la empresa. El objetivo de un sistema de tickets es tramitar y resolver dichas solicitudes e incidentes de acuerdo con su prioridad, asignando los responsables, rastreando y haciendo seguimiento al progreso de la resolución [8].

Previo a la implementación de este sistema, todos los procesos administrativos de la empresa (inventarios, clientes y proveedores, registro de egresos, punto de venta y sistema de gestión de tickets) se manejaban de manera aislada; lo cual provocaba duplicidad de la información, incremento de errores, pérdida de tiempo en la obtención de la información, entre otros.

Derivado de lo anterior, la base principal para la implementación del sistema de control administrativo con el uso de las tecnologías web, garantiza el buen funcionamiento de toda la empresa en sus actividades diarias; ya que actualmente la página web se encuentra disponible y en uso; dicho sistema, permite un control de clientes, y también automatizar procesos tanto generales como particulares de las ventas, de los tickets, de los inventarios y de los egresos. De los cuales se pueden obtener los reportes, como el cálculo de comisiones de sus vendedores, el balance de dinero en caja, entre otros, lo que eficientiza a la organización.

Generalmente, los sistemas de integración empresarial abarcan únicamente procesos como: inventarios, ventas, recursos humanos, proveedores, contabilidad y producción; mismos que, además de ser costosos, no cuentan con un sistema de gestión de tickets como tal; por tal motivo en este proyecto se considera este módulo con la finalidad de garantizar el mejor funcionamiento de la empresa para incrementar la productividad y mantener una mejor comunicación con los usuarios en la asignación de sus tareas; lo que proporciona un mayor rendimiento en las actividades diarias.

También el sistema web aporta un valor agregado, ya que permite conocer las experiencias del cliente con los servicios brindados, a través de las encuestas de satisfacción para la evaluación de los vendedores y medir la calidad de los servicios; así como también el sistema de gestión de tickets para aumentar la productividad y mejorar la comunicación con los vendedores.

Metodología

Para el desarrollo e implementación del sistema web de control administrativo en la empresa Potosina, se adoptó SCRUM, una metodología ágil para el desarrollo de software cuyas principales características son el trabajo colaborativo y la comunicación, además de ser un modelo incremental que permite obtener soluciones de manera ágil; otro beneficio es que, como el cliente forma parte del equipo de trabajo, la comunicación es constante y directa.

Scrum se define como un marco ligero que ayuda a las personas, los equipos y las organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. El marco de Scrum, es lo opuesto a una gran colección de componentes obligatorios entrelazados; implementa el método científico del empirismo y reemplaza un enfoque algorítmico programado por uno heurístico, con respeto por las personas y la autoorganización para lidiar con la imprevisibilidad y resolver problemas complejos, según [9].

Los creadores de Scrum, Ken Schwaber y Jeff Sutherland representan este marco en el siguiente gráfico, donde se visualiza desde la planificación hasta la entrega del software:

Figura 1. Scrum en acción.
 Fuente: Scrum.org

Básicamente, Scrum consiste en tres grandes etapas:

- 1) Planificación ó Product Backlog, aquí se determinan las tareas más apremiantes y se establece la manera en que se llevan a cabo, esto se hace con las conocidas como: historias de usuario, que no son otra cosa más que, la explicación de manera informal de las actividades desde el punto de vista del usuario final o en su caso, del cliente.

Para el desarrollo de este sistema, se inició con las historias de usuario, a través de entrevistas con las partes involucradas para pasar a la generación de los requisitos que debe cubrir el sistema para la satisfacción del cliente y posteriormente generar las tablas de información y sus relaciones para construir la Base de Datos. Un ejemplo de historia de usuario del proyecto, se presenta en la figura 2. En las figuras 3 y 4 se muestran los diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado (UML) con el que quedan claras y entendibles los atributos y relaciones de las tablas entre sí.

Historia de usuario	
ID	MUGA07
Nombre	Ventas
Prioridad	Alta
Riesgo	Medio
Descripción	En mi punto de venta requiero que se puedan registrar las ventas realizadas, tanto de productos como servicios.
Validación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deseo que en la venta quede registrado el precio actual del producto o servicio. ✓ Deseo que la venta se diferencie por sucursal y por cliente. ✓ Deseo que la venta quede registrada a nombre del vendedor para obtener las comisiones. ✓ Deseo que los impuestos se calculen automáticamente.

Figura 2. Historia de usuario.
 Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Diagramas UML de las tablas para la página principal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Diagramas UML de las tablas principales del sistema de control administrativo.
 Fuente: Elaboración propia.

- 2) Ejecución ó Sprint, es la parte más importante de Scrum, ya que es donde se produce el desarrollo del producto para obtener un entregable que, en el mejor de los casos, es definitivo. Es decir, se trata de un mini proyecto. La duración de cada Sprint es variable, pero se recomienda no exceder el mes de trabajo. Para el sistema web, el desarrollo comienza con la vista, ya que el framework laravel, una de las tecnologías web utilizadas, trabaja con MVC (Modelo – Vista – Controlador), en la que se incluye el formulario para desplegar o recuperar la información según sea el caso, buscando que todos los elementos resulten tanto amigables como intuitivos. Una vez que la vista es aceptada se procede al desarrollo formal del módulo en turno. En la figura 5, se representa la vista del módulo de ventas.

Figura 5. Parte de la vista del módulo ventas.
 Fuente: Elaboración propia.

- 3) Increment. Un Incremento es un peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto. Cada Incremento se suma a todos los anteriores y se verifica exhaustivamente, lo que garantiza que todos funcionen juntos. Para proporcionar valor, el Incremento debe ser utilizable, de acuerdo a [10]. En esta etapa se determina el avance hacia el siguiente Sprint (siguiente mini proyecto), o bien, los ajustes al Sprint actual. Realizados todos los ajustes pertinentes, se obtiene un entregable como resultado. Una vez probadas las distintas funciones del módulo, se procede a mostrárselo al usuario del mismo y se le explica el funcionamiento, y en función de esto, se decide si se suben los cambios al servidor, o de lo contrario corregir los detalles que hayan salido durante su demostración para después volverlo a mostrar. La figura 6, muestra la interfaz principal del sistema:

Figura 6. Entregable principal del sistema de control administrativo.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

Los resultados que se obtuvieron al implementar el Sistema web de control administrativo, le permitió a la empresa gestionar de forma eficiente toda la información de sus clientes, las ventas, los inventarios, egresos y sistema de tickets. El beneficio principal es la automatización de sus procesos, ya que actualmente dicho sistema web se encuentra en funcionamiento, ubicado en el siguiente Localizador de Recursos Uniforme (URL por sus siglas en inglés): <https://muga.com.mx/>.

El desarrollo del sistema web consta de dos partes; la primera es la página o vista principal en la que se presenta información útil para los clientes, en la que se encuentra un blog con distintas entradas y categorías, otro módulo de promociones, un módulo de contáctanos y el módulo referente a la encuesta de satisfacción del cliente, donde el vendedor es evaluado. La segunda parte, es todo el sistema administrativo que la empresa necesita, en el que se incluyen un dashboard (representación gráfica de las principales métricas) de un resumen mensual de las actividades que se han llevado a cabo y un menú de navegación lateral para poder acceder a los distintos módulos que componen el sistema administrativo (módulos de: usuarios, sucursales, empresas, clientes, inventarios, sistemas de tickets y punto de venta).

Parte 1. Desarrollo de la página web principal

Para acelerar el desarrollo del Frontend se hizo uso de una plantilla, así como del framework de Bootstrap para los estilos de los distintos componentes, de esta forma quedaron definidos el header y footer, ya que haciendo uso de la extensión "Blade" integrada en Laravel, que lo que hace es brindar la posibilidad de usar código PHP de una forma muy limpia y sencilla, y también de crear plantillas para de esta manera llamar las vistas que se muestran sin tener que escribir el mismo código más de una vez; esto se muestra en la figura 6.

Se diseñó también un blog, que incluye pequeños modelos de caja en el que se incluye la imagen del blog, su categoría, título y descripción corta, ordenados del más reciente al más antiguo y en el lado derecho en un pequeño navegador vertical se hizo un buscador y un menú de categorías y al final de la misma forma los posts más recientes, lo que se muestra en la figura 7. También se desarrolló el módulo de promociones, mostrado en la figura 8.

Figura 7. Vista del blog de la página principal.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Vista del módulo de promociones.
Fuente: Elaboración propia.

Parte 2. Desarrollo del sistema web de control administrativo

Inicio de sesión

Para acceder a la parte administrativa del sistema donde se lleva el control de toda la empresa, se creó un módulo de inicio de sesión, donde se validan las credenciales de acceso y garantizan la seguridad de la información, figura 9.

Figura 9. Vista del blog de la página principal.
Fuente: Elaboración propia

Los resultados finales del sistema web, se generaron a partir de la implementación de todos los módulos desarrollados con las tecnologías web mencionadas en la introducción de este documento. A continuación, se muestran algunas vistas de las interfaces que componen la página web.

Figura 10. Vista del módulo Usuarios.
Fuente: Elaboración propia.

Módulo de usuarios

En este módulo se lleva a cabo la gestión de usuarios del sistema, se muestra una tabla con todos los usuarios registrados en la base de datos, estén activos o no, su información personal, su rol, y su sucursal; figura 10.

Módulo de Sucursales

En este módulo se gestiona la información de todas las sucursales con las que la empresa cuenta, se registran datos de la ubicación de la sucursal, dirección y teléfono; figura 11.

Figura 11. Vista del módulo Sucursales.
Fuente: Elaboración propia.

Módulo de inventarios

Este módulo está directamente relacionado con el de ventas, por lo que se necesitó crear un identificador único para cada producto que fue el SKU, el cual fue llevado a cabo usando la librería de "laravel-sku" realizada por el usuario "binary-cats; se generó el código de barras de cada producto utilizando la codificación C128, que tiene el soporte para letras y números. A cada producto se le asigna, una descripción del mismo, imágenes, precio de venta, precio de compra y el stock que se tiene; figura 12.

Figura 12. Vista del módulo Inventarios.
 Fuente: Elaboración propia.

Módulo de ventas

En este módulo se gestiona la información de todas las ventas, indicando que tipo de venta era la que se había realizado; además se asignan los depósitos del día; figura 13.

Figura 13. Vista del módulo Ventas.
 Fuente: Elaboración propia.

Se crearon tarjetas visuales para obtener de forma resumida las ventas y depósitos del día y también del mes, para obtener el balance del saldo que se encuentra en caja y facilitar las cuentas; figura 14.

Figura 14. Tarjetas visuales para calcular el balance en cajas.
 Fuente: Elaboración propia.

Creación del dashboard

Con la finalidad de identificar y categorizar las ventas se desarrolló el dashboard, donde se muestra un resumen del total de líneas vendidas y activadas durante el mes que se realizaron por cada vendedor. Se muestra una gráfica de barras (figura 15) en la que se puede observar el número de ventas totales de cada uno de los vendedores, lo que da una idea general de donde se encuentran respecto a la meta.

Figura 15. Parte de la vista del dashboard, resumen general.
 Fuente: Elaboración propia.

Sistema de Gestión de Tickets

Como se mencionó anteriormente, parte del valor agregado de este proyecto, es el módulo de gestión de tickets, que es controlado por el administrador general de la empresa o personal de la “Mesa de Servicio”; tiene la finalidad de dar seguimiento a las tareas o actividades asignadas a todo el personal.

El módulo permite determinar la prioridad de cada actividad (Alta, Media y Baja) y adjuntar archivos cuando sea necesario clarificar alguna de ellas. Es importante señalar que el término actividad en este proyecto se refiere a *solicitudes o incidentes*.

La vista final (figura 16) de este módulo, presenta una tabla en la que se puede apreciar: el número de tarea, el asunto, el usuario a quien fue asignada, el estatus de la misma, la fecha de actualización y un botón de acción para visualizar los detalles de la tarea que se seleccionó, dicha información se encuentra ordenada por fecha de actualización, mostrando primero la más reciente.

The screenshot shows a 'TAREAS' table with the following data:

ID	ASUNTO	USUARIO	STATUS	FECHA DE ACTUALIZACION	ACCIONES
36	[Redacted]	Karla Lizzeth Muñoz Martínez	CONTESTADO-ADMIN	29/11/2021 (10:00)	[Eye icon]
9	[Redacted]	Karla Lizzeth Muñoz Martínez	NUEVO	23/02/2021 (14:08)	[Eye icon]
39	[Redacted]	Ignacio Muciño	VISUALIZADO	21/12/2021 (15:48)	[Eye icon]
7	[Redacted]	Karla Lizzeth Muñoz Martínez	NUEVO	18/02/2021 (17:43)	[Eye icon]
4	[Redacted]	Julio Muñoz	VISUALIZADO	17/02/2021 (00:33)	[Eye icon]

Figura 16. Parte de la vista del módulo de tickets.
 Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Con la implementación de este sistema web de control administrativo, se propone la posibilidad de trabajos futuros para el desarrollo e implementación de la información sobre recursos humanos, con el fin de integrar el registro: de los pagos de los empleados (percepciones y deducciones), de nuevas contrataciones y de asistencia (entrada y salida del personal); ya que actualmente la empresa no cuenta con ello.

Conclusiones

Son múltiples los beneficios de sistematizar un negocio en línea. La empresa Potosina, objeto de este proyecto, se ha visto beneficiada en muchos aspectos, entre los que destacan:

Eficiencia, ya que con la automatización se han mejorado los procesos, reduciendo errores y el consumo de recursos y, por lo tanto, la consecuente *Reducción de Costos*; *Rendimiento*, ya que la automatización ha permitido establecer la forma de realizar cada tarea, facilitando su realización; *Mejora de la Comunicación*, ya que, se recibe la información en tiempo real; *Alcance de Objetivos* y *Cumplimiento de Tiempos*, la automatización de procesos permite que las tareas se organicen y documenten de la mejor manera, esto hará que se eviten situaciones en las que ponerse al día significa dejar de hacer otras cosas igual de, o incluso, más importantes, además de liberar tiempo que puede ser empleado en otras actividades relevantes para la organización, además de arrojar resultados confiables; *Decisiones* asertivas y estratégicas, ya que se explota adecuadamente la información; *Optimización de inventarios*, reduciendo los costos asociados; *Satisfacción del cliente*, debido a que la información de los servicios y productos se encuentran disponibles 24/7.

Referencias

- [1] P. Alborés Cabaniña y R. Alonso Doval, Formación en Nuevas Tecnologías Dirigida a Directivos de Pymes. Conocimientos básicos que debe adquirir un directivo para aplicarlos eficazmente en su empresa, Vigo: Ideaspropias, 2005.
- [2] Á. Cobo, P. Gómez, D. Pérez y R. Rocha, PHP y MySQL Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web, Santander: DiazdeSantos, 2015.
- [3] Proun, «Proun,» 29 10 2020. [En línea]. Available: <https://www.proun.es/blog/tecnologias-web-actuales/>. [Último acceso: 05 03 2022].
- [4] M. J. N. Ciceri Vazquez, Introducción a Laravel. Aplicaciones robustas y a gran escala, Buenos Aires: Six Ediciones, 2018, p. 320.
- [5] Bitbucket, «Atlassian,» [En línea]. Available: <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-git>. [Último acceso: 12 04 2022].
- [6] L. Blog, «Lemontech Blog,» 14 01 2020. [En línea]. Available: <https://blog.lemontech.com/agilizar-procesos-administrativo-de-una-empresa/>. [Último acceso: 12 05 2022].
- [7] A. L. González Ochoa, J. G. Machado Ramírez, M. E. Talavera Hernández y A. Sevilla Rizo, «Influencia de las TIC en el proceso administrativo,» *Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano*, nº 33, pp. 52-63, 2020.
- [8] D. Da Silva, «Zendesk,» 29 12 2021. [En línea]. Available: <https://www.zendesk.com.mx/blog/sistema-de-gestion-de-tickets/#:~:text=Un%20sistema%20de%20tickets%20es,trav%C3%A9s%20de%20una%20%C3%BAnica%20interfaz..> [Último acceso: 05 07 2022].
- [9] Scrum.org, «Scrum.org The Home of Scrum,» [En línea]. Available: <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>. [Último acceso: 06 05 2022].
- [10] S. GUIDES, «SCRUM GUIDES,» 2020. [En línea]. Available: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. [Último acceso: 10 06 2022].